

УДК 616.379-008.64 – 054.4

**САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ҚАНДЛИ ДАБЕТ
БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ДИАБЕТИК
РЕТИНОПАТИЯНИ ТАРҚАЛИШИ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ**

Тогаева Гулнора Сиддиқовна

Самарқанд Давлат Тиббиёт университети

Давранова Азиза Даврановна

Самарқанд Давлат Тиббиёт университети

АННОТАЦИЯ

Диабетик ретинопатия – бу кўз тўр пардасининг ретинал томирларида, қандли диабетга чалинган беморларда узоқ вақт давомидаги гипергликемия фониди ривожланган ўзига хос ангиопатиядир.

Қандли диабет билан оғриган беморларда кўзнинг тўр пардасининг шикастланиши қандли диабетнинг энг оғир асоратларидан бири бўлиб, диабет билан оғриган беморларнинг 90 фоизида кузатилади. Кўз тўр пардасининг томирларининг таъсирланиши диабетик микроангиопатия шаклида намоён бўлади.

Кўпинча бу патология қандли диабетга чалинган беморларда гипергликемияни узоқ давом этиши билан ривожланади. Диабетик ретинопатия прогрессив кечиши: бошланғич босқичларда кўз тубида ягона микроанвивризмалар, қон қуйилишлар кузатилса; кейинроқ – кўришнинг кескин пасайиши билан намоён бўлади. Кўришнинг бузилиши қандли диабет натижасида ногиронликга олиб келиши мумкин. Қандли диабет билан оғриган беморларда кўрлик ушбу касалликдан азият чекадиган одамларга қараганда 25 карра тез-тез учраб туради. Диабетик ретинопатия ташхиси учун офталмолог ва диабетолог билан биргаликда олиб борилади. Офталмоскопия, биомикроскопия, висометрия ва периметрия, ретинал томирларнинг ангиографияси, қон биокимёвий текширувларини ўз ичига олади. Ўз вақтида офталмологик текширув ретинопатия ривожланишини дастлабки босқичда аниқлаш имконини беради.

Калит сўзлар: Қандли диабет, диабетик ретинопатия, гендер тенглик, пролифератив босқич, непролифератив босқич, препролифератив босқич, ампутация, нейропати, нейроишемик, экзартикуляция.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тогаева Гулнора Сиддиковна

Самаркандский Государственный медицинский университет

Давранова Азиза Даврановна

Самаркандский Государственный медицинский университет

АННОТАЦИЯ

Диабетическая ретинопатия – специфическая ангиопатия, поражающая сосуды сетчатой оболочки глаз и развивающаяся на фоне длительного течения сахарного диабета. Поражение сетчатки глаз диабетического происхождения является одним из наиболее тяжёлых осложнений сахарного диабета и проявляется в виде диабетической микроангиопатии, поражающей сосуды сетчатой оболочки глазного яблока, наблюдаемой у 90% пациентов при сахарном диабете.

Наиболее часто эта патология развивается при длительном течении сахарного диабета. Прогрессирующее течение диабетической ретинопатии: на начальных стадиях наблюдаются единичные микроаневризмы и кровоизлияния на глазном дне; позже - исчезает при резком снижении зрения. Диагностика включает проведение консультаций офтальмолога и диабетолога, офтальмоскопии, биомикроскопии, визометрии и периметрии, ангиографии сосудов сетчатки, биохимического исследования крови. Своевременное офтальмологическое обследование позволяет выявить развитие ретинопатии на ранней стадии. Нарушение зрения — одно из инвалидизирующих проявлений сахарного диабета. Слепота у пациентов с сахарным диабетом наступает в 25 раз чаще, чем среди лиц, не страдающих этим недугом.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, гендерные отличия, пролиферативная стадия, непролиферативная стадия, препролиферативная стадия.

PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION

Togaeva Gulnora Siddiqovna
Samarkand State Medical University

Davranova Aziza Davranovna
Samarkand State Medical University

ABSTRACT

Diabetic retinopathy is a specific angiopathy that affects the vessels of the reticular membrane of the eye and develops against the background of a long course of diabetes mellitus. Damage to the eye reticulum of diabetic disease is one of the most severe complications of diabetes mellitus and manifests itself in the form of diabetic microangiopathy affecting the vessels of the speech membrane in patients with the eyeball observed by beharsema.

Most often, this pathology develops with a long course of diabetes mellitus. Progressive course of diabetic retinopathy: in the initial stages, there are single microaneurysms and hemorrhages in the fundus; later - disappears with a sharp decrease in vision. Diagnosis includes consultations with an ophthalmologist and diabetologist, ophthalmoscopy, biomicroscopy, visometry and perimetry, angiography of retinal vessels, biochemical blood tests.

Timely ophthalmological examination allows to detect the development of retinopathy at an early stage. Visual impairment is one of the disabling manifestations of diabetes mellitus. Blindness in patients with diabetes occurs 25 times more often than among people who do not suffer from this disease.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic retinopathy, gender differences, proliferative stage, non-proliferative stage, preproliferative stage.

Тадқиқот мақсади: Самарқанд вилояти аҳолиси орасида 2021 йил давомида 1 ва 2 турдаги қандли диабет билан касалланган беморларда диабетик ретинопатиянинг тарқалишини баҳолаш.

МАТЕРИАЛ ВА УСУЛЛАР

Тадқиқот объекти Самарқанд шаҳар РИЕИАТМСФ маълумотлар базаси бўлиб, 13-сонли расмий статистик ҳисобот шаклларига асосланиб, аҳоли орасида қандли диабет билан касалланган беморлар орасида диабетик ретинопатиянинг 2021 йил давомида тарқалиши. Қандли диабет турига қараб, ушбу

маълумотларни беморнинг ўртача ёшини, жинсини ҳисобга олган ҳолда диабетик ретинопатиянинг минтақавий регистр орқали тарқалиш кўрсаткичларини аниқлаш.

НАТИЖАЛАР

Қандли диабет билан оғриган беморларда энг кўп учрайдиган асоратлар нейропатия, нефропатия ва ретинопатиядир. Бу шуни кўрсатадики, асаб тизими ва кўриш органи диабетнинг салбий таъсирига энг сезгир органлардир. 2021 йилда (6 ой) 2-тип ва 1-тип диабет билан касалланган 3619 нафар бемор рўйхатга олинган бўлиб, улардан 1778 нафари (49,13%) аёллар, эркаклар сони эса, 1841 нафарни (50,87%) ташкил этди. Улардан 67 нафари 1-тип қандли диабет, 1711 нафари эса 2-тип қандли диабетга чалинган беморлар. Диабетик ретинопатиянинг бир неча босқичлари бўлиб, Нопролифератив ретинопатия 1998 кишида (55,2%) аниқланган, улардан 934 нафари (52,5%) аёллар ва 1064 нафари (53,2%) эркаклар, 33 нафари 1-тип қандли диабет ва 2-тип диабет билан касалланганлар 901 нафар аёлларни ташкил қилди. Препролифератив босқичда эса 744 (20,55%) бемор аниқланган, 361 (20,3%) аёллар, 383 (51,47%) эркакларда аниқланган. Улардан 1-тип қандли диабет 14 нафар, 2-тип диабетга чалинганлар 347 нафарни ташкил қилган. Пропролифератив босқич 450 (12,4%) беморни ташкил этади, улардан 200 (44,44%) аёллар ва 250 (55,55%) эркаклар. 1-тоифа диабетга чалинганлар сони 7 нафар, 2-тоифа диабетга чалинганлар сони 240 нафарни ташкил қилади.

1 жадвал. Диабетик ретинопатиянинг жинс ва босқичларидаги тофовути.

	Жинси	Умумий беморлар сони	Нопролифератив босқичи	Препролифератив босқичи	Пропролифератив босқичи
1 тип	Эркак	120	76	25	7
	Аёл	67	33	14	7
2 тип	Эркак	1724	988	358	196
	Аёл	1711	901	347	240

Беморларимиз қандли диабетнинг типи ва жинси бўйича гуруҳланган. 1 ва 2 типдаги қандли диабет билан жами 3619 нафар бемор рўйхатга олинган. Улардан 1тип қандли диабетга чалинган аёллар 67 нафарни, 2-тип қандли диабетга чалинганлар эса 1711 нафарни ташкил этди.

1 расм. Гендер тенглик бўйича диабетик ретинопатияни баҳолаш

Кўришиб турибдики диаграммада диабетик ретинопатия аёлларга қараганда эркакларда кўпроқ учраркан.

ХУЛОСА

Тадқиқотимиз маълумотларига асосланиб, 1-тип ва 2-тип қандли диабетдаги диабетик ретинопатиянинг тарқалишида гендер фарқлари қайд этилди. Эркакларда ушбу патологиянинг тарқалиши аёлларга қараганда юқори экан.

Глюкоза даражасини меёрида сақлаб қолиш микроангиопатия асоратларини олдини олади. Юқори гиперлипидемия ҳам диабет асоратларининг ривожланишида ахамиятли бўлиб ҳисобланади.

Шунингдек, гликемия ва гликогемоглобин даражасини меёрида ушлаб туриш, қандли диабетнинг диабетик ретинопатия асоратларининг олдини олиши мумкин.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ: (REFERENCES)

1. Абрарова Д. Л., Негматова Г.Ш., Тогаева Г.С. « Клинико функциональный течения у больных сахарным диабетом 2 типа с автономной нейропатией». // The American Journal of Academic research. // Volume 2. (5). 409-415. 2022
2. Нарбаев А.Н. Тогаева Г.С. «The Use of daily continuous glucose monitoring in clinical practice». //The American Journal of medical sciences and pharmaceutical research. // Volume 2. Issue 9. 2020.Стр 82-85

3. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Распространенность диабетической стопы пациентов с сахарным диабетом 2 типа в Самаркандской области» //Биомедицина ва амалиёт журнали. Жилд 7. сон 5. 143-147. Тошкент 2022г.
4. Орипов Ф.С., Тогаева Г.С. «Структурные особенности клеток островков Лангерганса у потомства с аллоксоновым диабетом». //Тиббиётда янги кун. №2. 2020г. Бухоро. 218-220.
6. Тогаева Г.С. «Ўз-узини назорат қилиш мактабида ўқиган қандли диабет 2 тип билан касалланган беморларнинг клиник ва биохимиявий курсаткичлари». //Биомедицина ва амалиёт журнали 2 махсус сон. 2020 й Тошкент. 132-135-бет.
7. Тогаева Гулнора Сиддиковна., Орипов Фирдавс Суратович., Давранова Азиза Даврановна.: "Structural features of cells of the islets of Langerhans in offspring with alloxonic diabetes" (Review article). //Annals of the Romanian Society for Cell Biology 2021; P.158-162
8. Тогаева Г.С., Орипов Ф.С. «Наследственность сахарного диабета первого типа у детей как медико-социальная проблема». //Тиббиётда янги кун. 6 (44) 22. Бухоро. 261-265.
9. Тогаева Г.С., Clinical And Biochemical Parameters Of Patients With Type 2 Diabetes Who Were Trained At The School Of Self- Control. //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE SPECIAL ISSUE-2. P-131-136, 2020
10. Хамраев Х.Т., Тогаева Г.С., «Клинико-Биохимические показатели больных сахарным диабетом 2 типа, прошедших обучение в школе самоконтроля». //Проблемы биологии и медицины. №1.72 Самарканд. 2013.75-77.
11. Азимбегова С.Н., Давранова А.Д. “Болаларда 1-тур қандли диабетни даволашини ўзгартириш ва диабетик ретинопатиясини олдини олиш хусусиятлари”. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. 2022/7/31.
12. Даминов А.Т., Негматова Г.Ш., Сабирова Д.Ш., Мансурова Г.З. “COURSE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.” Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3(02) (2022).73-76.
13. Каримова Н.А. Тогаева Г.С., Давранова А.Д. Даминов А.Т., “Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2.” Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2(3), (2021). 37-41.
14. Мухаммадиева П. З., Даминов А. Т., Султанова Д.М., Абдувалиева М. Н. ГИПЕРГЛИКЕМИЯ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ COVID-19-АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ /ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. 69-78.
15. Абдуназаров Ш. Н., Даминов А. Т., Холмуродов О. Х., Туропов М. К./ ОСЛОЖНЕНИЕ ТЕРАПИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ У БОЛЬНЫХ

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19/образование и наука в XXI веке/542-5437.

16. Негматова Г.Ш., Тогаева Г.С., Давранова А.Д., Азимбегова С.Н. “Assessment of the effectiveness of cardioprotective drugs in treatment of children with diabetic cardiomyopathy”/ The American journal of medical sciences and pharmaceutical research//4.01. 79-83.

17. Тогаева Г.С., Давранова А.Д. “PREDICTION OF POSTOPERATIVE WOUND HEALING IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME” World Bulletin of Public Health// 2023/2/18. 194-196.

18. Давранова А.Д. “QALQONSIMON BEZ PATOLOGIYASI BO‘LGAN O‘SMIR QIZLARDA HAYZ DAVRINING BUZILISHINI O‘ZIGA XOSLIGI”/ Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences// 2022/8/30. 113-115.